

PERANCANGAN MODEL BISNIS TAILOR-GO DENGAN BUSINESS MODEL CANVAS

OBE
APLIKASI
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Laporan tugas/project ini digunakan sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah *Aplikasi Bisnis*. Proyek ini membahas perancangan *Business Model Canvas* (BMC) untuk aplikasi **Tailor-Go**, sebuah platform digital yang menghubungkan penjahit lokal dengan pelanggan secara efisien. Aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan umum dalam industri jahit, seperti sulitnya menemukan penjahit terpercaya, waktu pengerjaan yang tidak pasti, serta kurangnya transparansi harga. Analisis ini berfokus pada sembilan elemen utama dalam *Business Model Canvas*, meliputi segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra utama, dan struktur biaya. Melalui pendekatan ini, proyek Tailor-Go diharapkan mampu menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan mendukung transformasi digital di bidang jasa penjahit.

Miftakhul Mubarokah
2295114007
Teknik Informatika
miftakhulmubarokah@
mhs.unhasy.ac.id

BUSINESS MODEL CANVAS TAILOR - GO

<p>KEY PARTNERS</p> <ol style="list-style-type: none"> Mitra Pambayaran: Payment gateway (Xendit, Midtrans) dengan fitur escrow & split pay Mitra Logistik: 3PL Nasional (JNE, SiCepat) dan Kurn Pictup/Reverse logistic (Raxel) Mitra Akuisisi: Fashion influencer, dsasana, event organizer (pernikahan) Mitra Afiliasi: <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah, moda - Pemasok kain & bahan 	<p>KEY ACTIVITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen Platform: Pengembangan & pemeliharaan aplikasi dan teknologi, VTR Kurasi Pemasaran: Verifikasi, pelatihan pengahit, onboarding Akuisisi Permintaan: Pemasaran digital (SEM, media social) & Influencer. Operasi: Layanan pelanggan dan mediasi sengketa 	<p>VALUE PROPOSITION</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi Konsumen <ul style="list-style-type: none"> - "Kustomisasi sempurna, tanpa resto" - Akses pengahit terverifikasi. - Virtual Try-On (VTR) AI - Transaksi Aman (Escrow) Bagi Pengahit <ul style="list-style-type: none"> - "Digitalisasi Bisnis" - Akses ke pelanggan Nasional. - Toolkit digital (portofolio, manajemen pesanan) - Pembayaran terjamin 	<p>CUSTOMERS RELATIONSHIP</p> <ol style="list-style-type: none"> Berbasis kepercayaan: Verifikasi pengahit & sistem ulasan. Anti-Leakage: Penyempurnaan profil penjualan & riwayat. Pelungasan Terpusat: Layanan pelanggan & mediasi sengketa Komunitas: Forum inspirasi dan galeri 	<p>CUSTOMER SEGMENTS</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsumen <ul style="list-style-type: none"> - Segmen Event - Driven: Pernikahan, upacara - Profesional: Kantoran - Niche Fashion / Tren: Gen Z, modest wear Pengahit <ul style="list-style-type: none"> - Pengahit Independen (UMKM) - Atelier lokal - Desainer baru
<p>KEY RESOURCE</p> <ol style="list-style-type: none"> Aset Teknologi: Platform aplikasi dan Algoritma VTR Aset Jaringan: Database pengahit terverifikasi Aset Data: Profil penjualan digital pelanggan Aset Manusia: Tim onboarding, tehnik, dan support. 	<p>KEY STRUCTURE</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya Teknologi (CAPEX): Pengembangan Aplikasi & VTR Biaya Akuisisi Pelanggan (CAC): Pemasaran, iklan, & Influencer. Biaya Operasional (OPEX): Gaji tim, hosting server dan biaya mediasi. Biaya Transaksi: Biaya payment gateway per transaksi! 	<p>REVENUE STREAMS</p> <ol style="list-style-type: none"> Komis Transaksi (utama): Percentage (mis. 15-20%) dari nilai transaksi. Layanan Hibrida (sekunder): Biaya bulanan opsional untuk pengahit (Status Pro) Promosi Internal: Biaya promoted listings Layanan Bernilai tambah: Biaya "Konsultasi Desain" 	<p>CHANNELS</p> <ol style="list-style-type: none"> Platform: Aplikasi Android / iOS dan website Pemasaran: Media sosial (Tiktok, Instagram), influencer dan SEM. Akuisisi Pengahit: Tim onboarding lapangan dan keuntaraan sekolah mode 	

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

- Muhamad, R. (2020). *Sistem Informasi Pemesanan Online Jasa Menjahit pada Ardhina Tailor*. (Tugas Akhir, Universitas Semarang).
- Novianti, N., & Setiawan, R. (2016). Pengembangan Sistem Informasi Jasa Menjahit Berbasis Web pada Ganesha Tailor Garut. *Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut*, 13(1), 246-253.
- Subarkah, A. D., & Gravionika, E. (2025). Mediasi Digital sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Sengketa E-Commerce: Antara Praktik dan Kekosongan Hukum di Indonesia. *Jurnal Legalita*, 7(1).
- Sutiyoso, B. (2023). Implementation Of Mediation as Online Dispute Resolution (ODR) in Civil Jurisdiction. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, 4(1), 297-308.
- Value proposition design for custom clothing startup using design thinking approach. (2021). *Jurnal Manajemen Indonesia*, 21(1), 89. <https://doi.org/10.25124/jmi.v21i1.3523>

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.